

NIT. 891.190.346-1

Proyecto de Intervención

Estudiante

Ángela Mildred Hernández Chilatra

Angie Yulieth Calderon

angel.hernandez@udla.edu.co

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20940404>

Universidad de la
Amazonia

Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de la Amazonia

Departamento de Educación a Distancia

Licenciatura en Educación Infantil

Semestre V

Florencia, Caquetá

2026

Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonía

Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
atencionalciudadano@uniamazonia.edu.co
www.uniamazonia.edu.co
Florencia Caquetá

CAMINO A LA
ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL

Proyecto de Intervención

Docentes

Abad Perdomo Anturi

Blanca Nery Serna

Gener Antonio Sepúlveda

Mery Seld Perdomo

Yadira Silva Díaz

Universidad de la.
Amazonia

Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de la Amazonia

Departamento de Educación a Distancia

Licenciatura en Educación Infantil

Semestre V

Florencia, Caquetá

2026

Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonia

Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
atencionalciudadano@uniamazonia.edu.co
www.uniamazonia.edu.co
Florencia Caquetá

CAMINO A LA
ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL

NIT. 891.190.346-1

Proyecto De Intervención

Universidad de la Amazonia

Licenciatura en Educación Infantil

PROPUESTA PEDAGÓGICA

Fecha: 29 de mayo 2026

Institución o contexto focalizado: Instituto Técnico la Industrial, sede Antonio María Torasso.

Fase de intervención: II Fase de Problematicación

Maestro en formación: Angie Yulieth Calderón Vásquez

Ángela Mildred Hernández Chilatra.

Fase 1 - Reconocimiento

Naturaleza del proyecto: El presente proyecto de intervención pedagógica surge a partir del proceso de práctica desarrollado en el nivel de Educación Preescolar, específicamente en el grado Transición de la Institución Educativa Instituto Técnico Industrial, sede Antonio María Torasso. Inicialmente, se realizó la observación directa del aula para reconocer las dinámicas presentes en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Posteriormente, mediante la aplicación de los instrumentos de caracterización y problematización II, el análisis de los diarios de campo y los talleres pedagógicos, se

NIT. 891.190.346-1

identificaron necesidades relacionadas con los componentes didáctico y pedagógico de las prácticas educativas implementadas en el aula.

Con este análisis se observó la necesidad de mejorar las prácticas de enseñanza y los procesos de aprendizaje, debido a que algunas experiencias estaban dominadas por actividades tradicionales, dirigidas y con poca participación, lo que restringía la oportunidad de los niños y niñas de explorar, interactuar y expresarse oralmente. También se señaló que se empleaban muy pocas estrategias que incluyeran literatura infantil, el juego y la exploración que son fundamentales para propiciar aprendizajes significativos en la Educación Preescolar.

En este sentido, el proyecto busca fortalecer las prácticas de enseñanza mediante una propuesta pedagógica basada en la literatura infantil, el juego, la interacción y la participación activa, creando ambientes de aprendizaje más dinámicos, significativos y contextualizados. De esta manera, se busca que los niños y niñas puedan dialogar, contar, expresar ideas y construir aprendizajes a partir de sus vivencias y experiencias cotidianas.

Desde este punto de vista, Mauricio Pérez Abril (2004) afirma que las prácticas del lenguaje deben ser desarrolladas en verdaderos contextos comunicativos donde los niños puedan tener la oportunidad de hablar, escuchar e interactuar de una manera significativa. Asimismo, John Dewey (1916) afirma que el aprendizaje se refuerza a partir de la experiencia y la participación activa del estudiante. Por ello, este proyecto no solo pretende

NIT. 891.190.346-1

fortalecer las habilidades comunicativas, sino también contribuir a la transformación de las prácticas pedagógicas desde un enfoque activo, participativo y significativo en la Educación Preescolar.

Localización física y cobertura espacial: El presente proyecto de intervención pedagógica se desarrolla en la Institución Educativa Instituto Técnico Industrial, sede Antonio María Torasso, ubicada en la comuna Norte del municipio de Florencia, departamento del Caquetá, en la región amazónica colombiana. Esta institución educativa de carácter público atiende población infantil del nivel de Educación Preescolar y constituye el contexto donde se llevó a cabo el proceso de práctica pedagógica.

La propuesta se llevó a cabo específicamente en el grado de Transición, que está formado por 21 niños y niñas de 4 y 5 años. Este grupo presenta una variedad de rasgos sociales, culturales y comunicativos propios de la infancia temprana, lo que ha permitido detectar necesidades en los procesos de enseñanza y aprendizaje, sobre todo en aspectos como la participación, la expresión oral, la escucha activa y el acercamiento a la lectura.

NIT. 891.190.346-1

El aula de Transición, en este marco, es el espacio pedagógico en donde se realizaron las estrategias y actividades propuestas en la intervención, a través de experiencias que se centran en la literatura infantil, el juego, la exploración e interacción.

De esta manera se pretende reforzar las prácticas educativas y propiciar entornos de aprendizaje más participativos, significativos y ajustados a la realidad de los niños y niñas que se encuentran en Educación Preescolar.

Destinatario o beneficiario: Los principales beneficiarios de este proyecto de intervención pedagógica son las docentes en formación, la docente cooperante Jaqueline Mondragón y la docente asesora de práctica Yadira Silva Díaz, debido a que la propuesta busca fortalecer las prácticas pedagógicas y los procesos de enseñanza y aprendizaje en el nivel de Educación Preescolar, mediante la implementación de estrategias más activas, participativas y significativas dentro del aula. En este sentido, el proyecto ofrece la oportunidad de pensar de manera crítica sobre las prácticas educativas que se llevan a cabo y de fomentar experiencias de enseñanza basadas en la literatura infantil, el juego, la investigación y la interacción.

NIT. 891.190.346-1

Del mismo modo, la propuesta está enfocada en 21 niños y niñas de 4 a 5 años que están en el grado Transición de la Institución Educativa Instituto Técnico Industrial, sede Antonio María Torasso, quienes están en un momento clave para el desarrollo de la comunicación, la interacción social y la creación de aprendizajes significativos. Al principio, a través de la observación directa en el aula y luego, utilizando los instrumentos de caracterización y problematización II, el estudio de los diarios de campo y los talleres creativos realizados durante la práctica pedagógica, se detectaron necesidades relacionadas con la participación, la expresión oral, la escucha activa y la interacción dentro de las experiencias pedagógicas llevadas a cabo en el aula.

Así, la propuesta educativa tiene busca promover entornos de aprendizaje más activos, participativos y adaptados al contexto, donde los niños y niñas tengan la oportunidad de conversar, manifestar sus ideas, interactuar y construir conocimientos a partir de sus propias experiencias y vivencias diarias. Asimismo, se pretende apoyar el desarrollo de las prácticas docentes y los procesos de aprendizaje en la Educación Preescolar, a través de estrategias pedagógicas que se fundamentan en la literatura infantil y el lenguaje oral, los cuales son considerados pilares esenciales para estimular la comunicación, la creatividad, la participación y el aprendizaje significativo en las primeras etapas de vida.

Fase 2- Diagnóstico

Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonía

Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
atencionalciudadano@uniamazonia.edu.co
www.uniamazonia.edu.co
Florencia Caquetá

CAMINO A LA
**ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL**

NIT. 891.190.346-1

Necesidad Interés: En Latinoamérica, diversas investigaciones sobre Educación Preescolar han evidenciado que, pese a los avances en políticas y lineamientos dirigidos a la primera infancia, en algunos contextos escolares aún persisten prácticas pedagógicas tradicionales centradas en actividades repetitivas, dirigidas y poco participativas, las cuales limitan la exploración, la interacción y la construcción de aprendizajes significativos en los niños y niñas. En esta situación, el Ministerio de Educación Nacional [MEN] (2016) afirma, desde los Derechos Básicos de Aprendizaje para el grado Transición, que “las vivencias pedagógicas en la educación inicial deben basarse en el juego, la literatura, la exploración del entorno y la interacción, reconociendo que los niños adquieren conocimientos de forma activa a través de sus vivencias, intereses y conexiones con su entorno” (p. 10). Desde este enfoque, resulta fundamental reflexionar críticamente acerca de las metodologías de enseñanza implementadas en el nivel preescolar, con el objetivo de impulsar estrategias pedagógicas más participativas, contextualizadas y que se ajusten a las necesidades y características propias de la primera infancia.

En este contexto, se implementó el Instrumento de Caracterización y Problemática II con el propósito de caracterizar las prácticas pedagógicas y reconocer la realidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje desarrollados en el grado transición de la Institución Educativa Instituto Técnico la Industrial, sede Antonio María Torasso.

NIT. 891.190.346-1

Este proceso se complementó con la observación directa del aula, los diarios de campo y los talleres creativos realizados durante la práctica pedagógica. De la información obtenida, se identificó un problema relacionado con el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas y los procesos de enseñanza y aprendizaje desde los componentes didáctico, pedagógico y epistemológico. Desde el punto de vista didáctico, se vio que se emplean con frecuencia actividades dirigidas y fotocopias para colorear, lo cual limita el uso de estrategias que contemplen el juego, la exploración, la literatura infantil y la comunicación oral. Desde el componente pedagógico, En cuanto al aspecto pedagógico, se notó que las actividades son predominantemente guiadas por la maestra, lo que disminuye la participación, la autonomía y la capacidad de los niños para expresar sus ideas durante las experiencias de aprendizaje. Del mismo modo, en el ámbito epistemológico, aunque la docente incorpora algunos lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y las actividades centrales, se evidenció la necesidad de potenciar prácticas pedagógicas que estén más contextualizadas y alineadas con los enfoques de la Educación Inicial, promoviendo experiencias significativas que respondan a los intereses y requerimientos de los niños y niñas.

A partir del análisis realizado durante el proceso de práctica pedagógica, se identificó que una de las principales causas que afectan las prácticas pedagógicas y los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula se relaciona con el uso recurrente de actividades dirigidas y tradicionales, las cuales limitan la participación activa, la

NIT. 891.190.346-1

exploración y la construcción significativa del aprendizaje en los niños y niñas. Aunque la docente cooperante Nidia Jaqueline Vega Mondragón implementa algunas actividades rectoras como el juego, la literatura y el arte, en varias ocasiones las experiencias pedagógicas se desarrollan mediante ejercicios previamente establecidos, como el uso frecuente de fotocopias para colorear, reduciendo espacios para la autonomía, la creatividad, la experimentación y el lenguaje oral. También se encontró que las actividades no siempre provienen de los intereses, necesidades o situaciones de los estudiantes, lo cual dificulta la adecuación de las experiencias educativas y disminuye la participación de los niños en la construcción de sus aprendizajes. En este sentido, el Ministerio de Educación Nacional (2016), señala que “para la Educación Inicial, las metodologías deben propiciar experiencias significativas a partir del juego, la lectura, el conocimiento del entorno y la interacción, teniendo en cuenta al niño como protagonista en el proceso de enseñanza y aprendizaje”. Las razones identificadas permiten comprender entonces que la problemática existente no se debe únicamente a las estrategias implementadas, sino también a la necesidad de fortalecer prácticas pedagógicas más participativas, contextualizadas y alineadas con los enfoques y directrices de la educación preescolar en Colombia.

Si no se da una adecuada intervención en la problemática asociada a las prácticas pedagógicas y los procesos de enseñanza y aprendizaje, pueden aparecer efectos negativos

NIT. 891.190.346-1

que afecten al desarrollo integral de los niños y las niñas en la educación preescolar. Entre estos efectos encontramos la poca participación en actividades de aprendizaje, problemas de comunicación oral, falta de autonomía, poco interés por la lectura y escasas oportunidades para mejorar habilidades sociales, creativas y de comunicación. De igual manera, la frecuencia de actividades repetitivas y estructuradas puede limitar la exploración, la creatividad y la construcción de aprendizajes significativos, lo que influye en el desarrollo del pensamiento crítico, la interacción social y la capacidad de los niños para expresar sus ideas, emociones y experiencias. En respuesta a esta situación, el Ministerio de Educación Nacional (2016), indica que “las prácticas pedagógicas en la educación inicial deben fomentar experiencias que incluyan el juego, la literatura, la exploración y la participación activa, pues estos elementos benefician el desarrollo integral y el aprendizaje significativo durante la primera infancia”. Por lo tanto, es crucial implementar una propuesta pedagógica que ayude a mejorar las prácticas educativas desde los aspectos didáctico, pedagógico y epistemológico, facilitando experiencias más activas, participativas y relevantes en el aula de transición.

La intervención se abordó desde la enseñanza de práctica y el desarrollo del lenguaje de la literatura infantil.

Justificación

Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonía

Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
atencionalciudadano@uniamazonia.edu.co
www.uniamazonia.edu.co
Florencia Caquetá

CAMINO A LA
**ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL**

NIT. 891.190.346-1

Conveniencia: La presente propuesta de intervención pedagógica resulta necesaria porque permite replantear las prácticas pedagógicas desarrolladas en el grado transición hacia experiencias de enseñanza más activas, participativas y acordes con las necesidades e intereses de los niños y niñas en la Educación Preescolar. Una vez que se hizo el diagnóstico, se vio que había que mejorar las estrategias pedagógicas de la literatura infantil, el lenguaje oral, el juego, la exploración y la participación infantil, porque a veces prevalecen actividades muy dirigidas y poco adaptadas al contexto. En este sentido, la propuesta no solo tiene como fin cambiar las actividades realizadas en el aula, sino que también busca promover experiencias de aprendizaje significativas que estimulen la curiosidad, la creatividad, la motivación y la participación activa de los niños y niñas, contribuyendo así al fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación preescolar.

Relevancia social: Con respecto a la relevancia social y a la aplicación derivada de la presente propuesta de intervención pedagógica, esta adquiere importancia en la medida en que contribuye al fortalecimiento de las prácticas pedagógicas orientadas en el nivel de educación preescolar, favoreciendo procesos de enseñanza y aprendizaje más participativos, significativos y contextualizados. Asimismo, beneficia a los niños y niñas, a las docentes y a la comunidad educativa en general, promoviendo el desarrollo de habilidades comunicativas, la autonomía, la participación y el pensamiento crítico desde

NIT. 891.190.346-1

experiencias basadas en la literatura infantil, el lenguaje oral, el juego y la exploración. De igual manera, se reflejan en la creación e implementación de estrategias educativas que transforman enfoques tradicionales en experiencias de aprendizaje más dinámicas y adecuadas a las verdaderas necesidades del aula y de la educación inicial.

Valor teórico: Esta propuesta de intervención educativa se basa en fundamentos teóricos que facilitan la comprensión y el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación preescolar, enfocándose especialmente en prácticas pedagógicas que priorizan la participación, el lenguaje y la construcción activa del conocimiento. En este contexto, Mauricio Pérez Abril (2014) indica que “el lenguaje y la interacción favorecen la participación de los niños en experiencias significativas de aprendizaje”, mientras que Lev Vygotsky (1979) afirma que “el aprendizaje se desarrolla a través de las relaciones sociales y las experiencias compartidas con otros”. Desde esta reflexión, la propuesta busca integrar estos fundamentos teóricos con la práctica pedagógica, fomentando estrategias que se apoyan en la literatura infantil, el lenguaje oral, el juego y la exploración, con la finalidad de enriquecerse y fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación preescolar desde una perspectiva activa, participativa y contextual.

NIT. 891.190.346-1

Utilidad desde el punto de vista metodológico: En este documento se plantea una propuesta de intervención educativa orientada a mejorar las prácticas de enseñanza y los procesos de enseñanza y aprendizaje de la educación preescolar, a través de métodos específicos. Se consigue a través de talleres creativos a partir de la literatura infantil, el lenguaje oral, el juego, la dramatización, el diálogo y la participación activa de niños y niñas. Así, los talleres pedagógicos propuestos buscan construir situaciones comunicativas reales donde la oralidad y la escucha tengan un propósito importante dentro del aula, facilitando la interacción, la expresión de pensamientos, la solución de problemas cotidianos y el aprendizaje grupal. Estas estrategias, a la vez, ayudan a dejar de lado prácticas que se centran en la ejecución de actividades repetitivas o automáticas y fomentan experiencias más dinámicas, pertinentes y acordes con las necesidades e intereses de los niños. En este sentido, señala Lomas (2006) que "la habilidad comunicativa se fortalece cuando los alumnos participan en situaciones auténticas de comunicación, donde el lenguaje cobra significado a partir de la interacción y la experiencia social".

Fase 3 - Toma de decisiones

Propósito: Contribuir a mejoramiento de las prácticas pedagógicas que se llevan a cabo en el grado Transición de la Instituto Técnico Industrial, sede Antonio María Torasso,

NIT. 891.190.346-1

mediante el mejoramiento de los componentes didáctico y pedagógico, favoreciendo el desarrollo del lenguaje y la literatura infantil.

Metas: Promover actividades pedagógicas basadas en la exploración, experimentación y resolución de problemas que permitan al niño desarrollar el lenguaje oral para el enriquecimiento de su vocabulario.

Implementar estrategias pedagógicas que integren la literatura infantil y permitan el fortalecimiento de la autonomía y la participación activa, en el desarrollo de habilidades comunicativas en los niños de grado Transición.

Fomentar actividades pedagógicas contextualizadas que respondan a la realidad, intereses y las experiencias de los niños, favoreciendo el lenguaje oral y la escucha.

Fomentar el uso de recursos didácticos para la enseñanza de la literatura incorporando imágenes y títeres en el aula infantil para enriquecer la experiencia narrativa.

Evaluar los resultados de la propuesta de intervención a través de los Talleres Creativos.

FUNDAMENTACIÓN: El trabajo plantea una propuesta de intervención educativa apoyada en fundamentos teóricos que facilitan la comprensión y el fortalecimiento de las prácticas docentes y los procesos de enseñanza y aprendizaje en el nivel preescolar. Esto resulta de particular importancia para el desarrollo del lenguaje oral, la literatura infantil, la

NIT. 891.190.346-1

participación activa y la construcción de aprendizajes significativos en los niños. De acuerdo a esto, los marcos teóricos elegidos respaldan la necesidad de fomentar experiencias pedagógicas que sean dinámicas, comunicativas y adaptadas al contexto del aula.

Fundamentación Teórica

En primer lugar, la propuesta pedagógica se sustenta en el enfoque constructivista, el cual reconoce al niño como un sujeto activo en la construcción de su conocimiento. En este sentido, Comenius (2000), plantea que, “la enseñanza debe partir de la experiencia directa y del contacto con la realidad”. Es decir, el aprendizaje se va fortaleciendo cuando el niño tiene la posibilidad de observar, explorar y relacionarse con su entorno más inmediato. Por consiguiente, las prácticas pedagógicas han de ofrecer experiencias que permitan poner en relación el conocimiento con la vida cotidiana de los niños y, de esta forma, propiciar aprendizajes más significativos y contextualizados.

En este mismo sentido, María Montessori (1986), subraya, “el protagonismo que la autonomía tiene en el proceso educativo, sosteniendo que el niño, cuando puede escoger, actuar y hacer cosas, desarrollará confianza en sí mismo, autonomía y seguridad”. Por lo tanto, se debe promover espacios de aprendizaje donde el niño y niña desempeñe el papel principal en su proceso de formación.

NIT. 891.190.346-1

En relación con la literatura infantil, Pérez Abril y Roa Casas (2010), afirman que “el lenguaje en los primeros años constituye una herramienta esencial para comprender el mundo, participar en la vida social y construir pensamiento, razón por la cual las prácticas de oralidad, lectura, escritura y literatura deben trabajarse desde experiencias significativas que permitan a los niños interactuar, expresarse y construir su propia voz”. Los autores destacan que el desarrollo del lenguaje no corresponde únicamente al área de lengua, sino que atraviesa todas las experiencias escolares y sociales del niño.

Por último, Juan Carlos Negret (1991) plantea que “el aprendizaje de la lengua escrita y el desarrollo del lenguaje en la educación infantil deben partir de experiencias significativas, cercanas a la realidad de los niños y niñas, donde la interacción, la comunicación y la participación activa favorezcan la construcción de conocimientos”. Desde esta perspectiva, el niño es reconocido como protagonista de su proceso de aprendizaje, por lo que la enseñanza de la literatura infantil y del lenguaje debe centrarse en la construcción de significados y no únicamente en ejercicios mecánicos de repetición o decodificación.

Fundamentación Conceptual

La presente propuesta pedagógica se desarrolla en el nivel preescolar, etapa fundamental para el desarrollo integral de los niños y niñas, en la cual se fortalecen procesos cognitivos, comunicativos, sociales, afectivos y culturales a través de experiencias

NIT. 891.190.346-1

significativas de aprendizaje. En este nivel educativo es importante que las prácticas docentes orienten a la participación activa, la exploración, la interacción, el juego y la comunicación. Ello permite que los niños construyan aprendizajes a partir de sus propios intereses, vivencias y necesidades. De este modo, la enseñanza de la educación infantil se transforma, abandonando los métodos mecánicos y repetitivos y abrazando experiencias pedagógicas más dinámicas y contextualizadas.

De este modo, la práctica pedagógica se entiende como el conjunto de acciones, estrategias y experiencias intencionadas que los docentes ponen en marcha para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Estas prácticas incluyen componentes pedagógicos, didácticos y epistemológicos que guían la labor educativa en el aula. El componente pedagógico está relacionado con la formación integral del niño, haciendo énfasis en sus dimensiones cognitiva, social, afectiva y comunicativa. Por otro lado, el componente didáctico, hace referencia a las metodologías, recursos y estrategias que se utilizan para fomentar aprendizajes significativos. Finalmente, el componente epistemológico, comprende la manera como el niño construye su conocimiento a través de la experiencia, la interacción y la relación con el entorno.

Desde este punto de vista, Rosa Violante (2018) señala que “la didáctica de la educación infantil debe promover formas de enseñanza respetuosas y significativas acordes

NIT. 891.190.346-1

con las características y necesidades de los niños pequeños, integrando el juego, la exploración y la interacción como pilares fundamentales de las prácticas pedagógicas”.

De igual manera, Juan Carlos Negret y Jaramillo (1991) aseguran que la enseñanza en la primera infancia debe desarrollarse a partir de experiencias cercanas a la realidad del niño, generando espacios donde la comunicación, la participación y la interacción hagan posible la construcción de significados y no sólo la repetición mecánica de contenidos.

Por lo que respecta al lenguaje, se entiende que constituye una herramienta fundamental para la comunicación, la interacción social y el desarrollo del pensamiento. Según Vygotsky (1979), "el lenguaje tiene un papel crucial en el crecimiento cognitivo, puesto que ayuda a estructurar las ideas y a entender la realidad a través de la interacción con otros". Por este motivo, las prácticas pedagógicas en la etapa Preescolar deben favorecer espacios para el diálogo, la participación y la expresión verbal que refuercen la oralidad y la escucha activa en los niños y las niñas.

Así mismo, Carlos Lomas (2006) considera que “la competencia comunicativa se desarrolla en contextos reales de interacción, donde los niños puedan hablar, escuchar, comprender y expresar ideas de manera significativa”. En esta mirada, el aprender el lenguaje debe ser encarado en situaciones genuinas de comunicación y no en ejercicios repetitivos, ni fuera de contexto.

NIT. 891.190.346-1

Por otro lado, la literatura infantil se concibe como una herramienta pedagógica y didáctica que favorece el desarrollo del lenguaje, la imaginación, la creatividad y la construcción de significados desde edades tempranas. Según Jerome Bruner (1984), la narración contribuye a la organización del pensamiento y a la comprensión de la realidad mediante historias y experiencias narrativas, lo cual fortalece la capacidad interpretativa y comunicativa de los niños.

De igual forma, Ferreiro y Teberosky (1979) consideran que el acercamiento a textos escritos durante la primera infancia favorece el desarrollo del lenguaje y permite que los niños construyan conocimientos sobre la lectura y la escritura desde experiencias significativas y contextualizadas. En este contexto, las historias, narraciones y libros para niños tienen un rol esencial en las prácticas educativas para la primera infancia.

Por último, la propuesta adopta una perspectiva global y comunicativa, vista como un método de enseñanza que combina el lenguaje, la literatura para niños, la interacción, el juego y la vivencia en contextos relevantes y significativos de aprendizaje. Este enfoque entiende que los niños adquieren conocimientos mediante su participación activa, la exploración y la comunicación, lo que favorece procesos de enseñanza y aprendizaje más completos y relevantes en la etapa preescolar.

Fundamentación Normativa

NIT. 891.190.346-1

La presente propuesta pedagógica se fundamenta en diferentes referentes normativos que orientan la educación inicial y preescolar en Colombia, reconociendo a los niños y niñas como sujetos de derechos y garantizando procesos de enseñanza y aprendizaje acordes con su desarrollo integral.

En primer lugar, esta propuesta está fundamentada en la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece que la educación es un derecho fundamental y una responsabilidad compartida entre el Estado, la sociedad y la familia. Es decir, el artículo 44 reconoce los derechos fundamentales de los niños, entre ellos el derecho a la educación, a la participación, a la libertad de expresión y a que se escuchen sus opiniones. Estos elementos son fundamentales para potenciar las interacciones, el aprendizaje y la participación en el contexto educativo. De este modo, la educación preescolar debe crear espacios en los que los niños tengan la oportunidad de relacionarse, compartir ideas, comunicar sentimientos y participar activamente en experiencias de aprendizaje significativas.

En segundo lugar, El segundo punto tiene que ver con los principios de la Ley General de Educación 115 de 1994 que rige la organización y los fines de la educación en Colombia. En especial, el artículo 16, fija como finalidad primordial de la educación preescolar “el desarrollo de la habilidad para adquirir formas de comunicación, relación y expresión, así como para crear vínculos de reciprocidad y participación, conforme a

NIT. 891.190.346-1

principios de respeto, solidaridad y convivencia”. De este modo, la ley destaca la necesidad de reforzar el lenguaje, la oralidad, la interacción y la participación activa de los niños mediante experiencias pedagógicas significativas que contribuyan a su desarrollo integral.

Se evalúa, de igual forma, el Decreto 2247 de 1997, que reglamenta el desarrollo del servicio educativo en la etapa preescolar. Así por ejemplo el artículo 11 propone que las prácticas educativas fundamenten su accionar en actividades esenciales tales como el juego, la exploración del medio ambiente, la creatividad y la vinculación con otras personas, promoviendo la visión del niño como un protagonista activo de su proceso de aprendizaje.

De igual manera, se tienen en cuenta los Lineamientos Pedagógicos y Curriculares para la Educación Inicial (MEN, 2014), los cuales plantean que las prácticas pedagógicas deben desarrollarse a través de experiencias significativas que favorezcan el desarrollo integral de los niños y niñas. Estos lineamientos el juego, la literatura, la exploración del entorno y el arte como elementos fundamentales en la educación infantil, lo que contribuye a fomentar la creatividad, la comunicación, la imaginación y la participación en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Por último, la propuesta está articulada con la Ley 1804 de 2016, Ley que establece la política pública “De Cero a Siempre”. En su artículo 4, sobre el desarrollo integral, la ley señala que este proceso implica fortalecer las capacidades, habilidades y potencialidades de los pequeños desde la primera infancia, garantizando condiciones pedagógicas, sociales,

NIT. 891.190.346-1

culturales y emocionales que contribuyan a su crecimiento y participación en diversos entornos. En este sentido, la propuesta pedagógica busca promover experiencias significativas que contribuyan al desarrollo integral mediante el lenguaje, la literatura infantil, la interacción y la participación activa de los niños y niñas.

Metodología

La presente propuesta de intervención pedagógica se desarrollará mediante un enfoque activo, participativo y significativo, en el cual los niños y niñas son reconocidos como protagonistas de su proceso de aprendizaje, mientras que el docente asume el rol de mediador y orientador de las experiencias pedagógicas. En este sentido, la propuesta busca fortalecer las prácticas pedagógicas y los procesos de enseñanza y aprendizaje en el nivel preescolar, especialmente en relación con la oralidad, la escucha activa y el acercamiento a la literatura infantil, a través de experiencias basadas en el juego, la exploración, la interacción y la participación activa.

Con el fin de implementar la propuesta, se realizó primero una observación directa en el aula del grado Transición del Instituto Técnico Industrial, sede Antonio María Torasso, para identificar las dinámicas que ocurren en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Posteriormente se aplicó el Instrumento de Caracterización y Problematización

NIT. 891.190.346-1

II, con el cual se pudo evidenciar necesidades en relación a los componentes didáctico, pedagógico y epistemológico de las prácticas educativas desarrolladas en el aula.

De la información recogida a través de la observación, los instrumentos aplicados y el análisis de las experiencias pedagógicas, se identificaron algunas dificultades: uso reiterado de actividades dirigidas y repetitivas, poca participación de los niños y niñas, escasas oportunidades para fortalecer la oralidad y la escucha activa y limitado uso de estrategias basadas en la literatura infantil, el juego y la exploración del entorno.

Una vez analizadas las necesidades identificadas, se elaboró un plan de acción orientado a fortalecer las prácticas pedagógicas y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este plan se desarrolló a partir de los componentes didácticos y pedagógicos, con la finalidad de propiciar experiencias más dinámicas, participativas y contextualizadas, que incidieran en la interacción, la comunicación, la creatividad y un aprendizaje significativo para los niños y las niñas.

Luego, a partir de los planes de acción diseñados, se llevaron a cabo cuatro talleres pedagógicos creativos, comprendidos como espacios organizados, intencionados y secuenciales, que permitieron desarrollar experiencias significativas mediante el juego, la exploración, la literatura infantil, la dramatización y la interacción social. Los talleres fueron utilizados como una estrategia metodológica, ya que propician la participación

NIT. 891.190.346-1

activa, la imaginación, la oralidad, la escucha y la construcción del conocimiento a partir de las experiencias e intereses de los niños.

En cada taller se trabajó didácticamente con la creación y organización de materiales, cuentos, imágenes, títeres, elementos del entorno, adaptación de espacios de aprendizaje, a fin de propiciar la participación, el intercambio y el diálogo. Además, la docente cooperante acompañó en todo momento las actividades, fomentando contextos pedagógicos significativos ajustados a las características e intereses de los niños y las niñas de la Educación Preescolar.

Asimismo, durante el proceso de práctica pedagógica se realizó acompañamiento y apoyo pedagógico dentro del aula, de acuerdo con las horas establecidas por la institución y la docente cooperante. Las jornadas de práctica se desarrollaron dos veces por semana, con una intensidad de cuatro horas semanales, tiempo durante el cual se implementaron las actividades propuestas, se observaron las dinámicas del grupo y se realizó seguimiento al desarrollo de los talleres pedagógicos y a la participación de los niños y niñas.

Finalmente, después de cada intervención pedagógica y de cada jornada de práctica, se elaboraron diarios de campo como instrumento de registro y reflexión pedagógica. En estos diarios se consignaron semanalmente las experiencias vividas en el aula, las actividades desarrolladas, las reacciones y participación de los niños y niñas, los avances evidenciados, las dificultades encontradas y las reflexiones surgidas durante el proceso de

NIT. 891.190.346-1

práctica. Este ejercicio permitió analizar y valorar continuamente las prácticas pedagógicas implementadas, así como realizar ajustes y fortalecimientos a las estrategias desarrolladas dentro de la propuesta de intervención.

Fase 4 Organización y gestión

Cronograma de actividades: se establece el horario de practica por semanas que dio inicio del 23 al 27 de febrero del 2026, reconocimiento del contexto y finaliza el 11 al 15 de mayo de 2026 con la evaluación del proceso.

Cronograma de actividades

Semana	Cronograma de actividades
1	Aplicación instrumento de caracterización del aula y apoyo pedagógico
2	Construcción del plan de acción y apoyo pedagógico
3	Diseño del Taller Creativo N. 1 y apoyo pedagógico
4	Implementación del Taller creativo N. 1 y apoyo pedagógico

NIT. 891.190.346-1

Semana	Cronograma de actividades
5	Diseño del Taller creativo N.2 y apoyo pedagógico
6	Implementación del Taller Creativo N. 2 y apoyo pedagógico
7	Diseño Taller creativo N.3 y apoyo pedagógico
8	Implementación Taller creativo N.3 y apoyo pedagógico
9	Diseño del Taller creativo N.4 y apoyo pedagógico
10	Implementación Taller creativo N.4 y apoyo pedagógico
11	cierre de prácticas
12	Evaluación, cierre de práctica y evaluación de los aprendizajes

NIT. 891.190.346-1

Recursos humanos: Las estudiantes responsables del diseño, planeación y ejecución de los talleres formativos son **Angie Yulieth Calderón Vásquez** y **Ángela Mildred Hernández Chilatra**, quienes desarrollan las actividades pedagógicas en el marco de su práctica formativa.

Se cuenta además con el acompañamiento y orientación de la **docente cooperante Jaqueline Mondragón**, quien brinda apoyo en el seguimiento de las experiencias pedagógicas y en la articulación de las actividades con los procesos institucionales.

Los participantes directos son los **niños y niñas del grado Transición**, cuyas edades oscilan aproximadamente entre los 4 y 5 años. Este grupo se caracteriza por encontrarse en una etapa fundamental de desarrollo, en la que fortalecen habilidades comunicativas, sociales, cognitivas y motrices mediante experiencias de aprendizaje basadas en el juego, la exploración, la interacción y la participación activa. Por ello, las propuestas pedagógicas se diseñan teniendo en cuenta sus intereses, necesidades, ritmos y estilos de aprendizaje, favoreciendo su desarrollo integral y el fortalecimiento de su expresión oral.

Esta redacción responde mejor a la observación, ya que no solo menciona a los niños y niñas, sino que también describe sus características y su papel dentro del proceso pedagógico.

NIT. 891.190.346-1

Recursos financieros:

Recursos financieros
Material institucional.
Hojas de caracterización, impresiones, lapiceros
Computador, internet, impresiones
Computador, hojas, impresiones, materiales didácticos
Material didáctico, cartulinas, colores, fotocopias, Bicarbonato de sodio, Colorante, Vinagre, Plastilina, Botellas de vidrio, vaso plástico, Cuerda en Yute, Papeles de colores, Gafas, Lupa, cucharas, carnes, batas, dulces, hojas, colores, recursos del aula, Tarjetas con nombres, Caja sorpresa, Títeres, Plumas, espejos, llaves, Cintas de colores, Mural, Sombrero cuentacuentos, dulces = \$155.000
Computador, impresiones, materiales pedagógicos
Material didáctico, Cartulina, palitos de helados, crayolas, marcadores, pegante, libro del ciento la familia mía, la suya y la de los demás, rollitos del papel higiénico vacío, papel iris, colbon, tijeras, marcador, titiritero y títeres = \$ 80.000
Computador, impresiones, materiales pedagógicos
Material didáctico, cartulina, marcadores, fotocopias
Computador, internet, impresiones
Material didáctico, hojas de trabajo, colores

Formatos de evaluación, impresiones, computador

Fase Sistematización

1. Compilación de la experiencia vivida

La experiencia desarrollada durante la práctica pedagógica en el grado Transición de la Institución Educativa Instituto Técnico Industrial, sede Antonio María Torasso, se sistematizó a partir de las fases establecidas en la proyección de práctica: contextualización, gestión y evaluación. Cada una de estas etapas permitió comprender la realidad educativa, diseñar e implementar acciones pedagógicas pertinentes y reflexionar sobre los aprendizajes construidos durante el proceso formativo.

Fase de Contextualización

Semana 1: Reconocimiento y caracterización del contexto educativo

La fase de contextualización tuvo como propósito acercarse a la realidad institucional y comprender las dinámicas presentes en el aula de educación inicial. Durante esta semana se realizaron procesos de observación directa, reconocimiento de los espacios

NIT. 891.190.346-1

educativos e interacción con los niños y niñas del grado Transición, contando con el acompañamiento permanente de la docente cooperante Jaqueline Mondragón.

Asimismo, se aplicó el Instrumento de Caracterización y Problematicación II, con el fin de identificar fortalezas, necesidades y situaciones susceptibles de intervención dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los registros consignados en los diarios de campo permitieron evidenciar que las actividades pedagógicas estaban orientadas, en gran medida, al desarrollo de tareas repetitivas basadas en el uso frecuente de fotocopias, situación que limitaba la exploración, la creatividad, la participación activa y la expresión oral de los estudiantes.

De igual manera, se identificó una escasa incorporación de estrategias fundamentadas en los pilares de la educación inicial, especialmente aquellas relacionadas con el juego, la literatura infantil y las experiencias contextualizadas. Este análisis permitió reconocer problemáticas desde los componentes didáctico, pedagógico y epistemológico, constituyéndose en el punto de partida para la construcción de una propuesta de intervención pertinente y contextualizada.

Fase de Gestión

Semana 2: Diseño y consolidación del plan de acción pedagógico

Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonía

Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
atencionalciudadano@uniamazonia.edu.co
www.uniamazonia.edu.co
Florencia Caquetá

CAMINO A LA
**ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL**

NIT. 891.190.346-1

A partir de los hallazgos obtenidos durante la contextualización, se diseñó el plan de acción pedagógico, orientado a fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante estrategias centradas en la literatura infantil, el juego, la exploración, la oralidad y la participación activa.

Durante esta semana se analizaron las cuatro problemáticas identificadas en el aula y se establecieron acciones concretas para su atención. Además, se realizaron actividades de acompañamiento pedagógico relacionadas con el reconocimiento corporal, el autocuidado y la educación emocional.

La propuesta fue revisada por la docente tutora Yadira Silva Díaz, quien realizó orientaciones relacionadas con la formulación de objetivos, la organización metodológica y la coherencia pedagógica de la intervención. Como resultado, se consolidó un plan de acción estructurado a través de cuatro talleres creativos organizados en las fases de reflexión, acción, comunicación y evaluación.

Semana 3: Planeación del Taller Creativo N.º 1

NIT. 891.190.346-1

Durante esta semana se diseñó el Taller Creativo N.º 1, orientado a promover experiencias de exploración y experimentación que favorecieran el desarrollo del lenguaje oral y la ampliación del vocabulario de los niños y niñas.

Igualmente, se fortaleció la planeación mediante la organización de materiales y recursos didácticos, así como la incorporación de las recomendaciones realizadas por la docente tutora en relación con la secuencia metodológica y los criterios de evaluación.

Semana 4: Implementación del Taller Creativo N.º 1 “Volcán en erupción”

Se desarrolló el Taller Creativo “Volcán en erupción”, una experiencia pedagógica basada en la experimentación científica que permitió a los estudiantes explorar fenómenos, formular hipótesis y expresar sus ideas frente a lo observado.

La actividad favoreció la curiosidad, la participación y la construcción de aprendizajes significativos a partir de la experiencia directa. Los niños ampliaron su vocabulario mediante el uso de conceptos relacionados con las mezclas, las reacciones y los materiales utilizados, demostrando además actitudes de cooperación, respeto y entusiasmo durante la jornada.

NIT. 891.190.346-1

El propósito del taller se logró satisfactoriamente, debido a que las actividades favorecieron la curiosidad, la experimentación y la construcción de aprendizajes significativos a través de la experiencia directa.

En relación con los criterios de evaluación, desde el saber, los niños lograron reconocer palabras y conceptos relacionados con la mezcla, la erupción y los materiales utilizados; desde el hacer, participaron manipulando materiales, realizando preguntas y expresando ideas frente a la experiencia desarrollada; y desde el ser, demostraron actitudes de curiosidad, trabajo colaborativo, respeto y motivación durante la actividad pedagógica.

Semana 5: Planeación del Taller Creativo N.º 2

La semana estuvo dedicada al diseño del segundo taller creativo, enfocado en la literatura infantil como estrategia para fortalecer la oralidad y la comunicación. Se seleccionaron cuentos, narraciones y recursos pedagógicos que favorecieran la participación activa de los estudiantes.

Las orientaciones recibidas permitieron reorganizar las actividades de manera más dinámica y significativa, fortaleciendo la planeación pedagógica y la articulación entre los propósitos y las experiencias de aprendizaje.

NIT. 891.190.346-1

Semana 6: Implementación del Taller Creativo N.º 2 “El bosque mágico de los nombres”

Durante la semana 6 se implementó el Taller Creativo N.º 2, “El bosque mágico de los nombres”, orientado al fortalecimiento de la oralidad y al reconocimiento del nombre propio como parte fundamental de la identidad de los niños y niñas. La actividad inició con la narración del cuento “El reino de las letras perdidas”, que motivó la participación, la imaginación y el diálogo entre los estudiantes. Posteriormente, los niños realizaron ejercicios de exploración de su nombre mediante trazos y garabateos, favoreciendo un acercamiento inicial al proceso de escritura.

La experiencia permitió fortalecer el reconocimiento del nombre propio, la expresión oral y la creatividad a través de la literatura infantil. Asimismo, evidenció la importancia de implementar estrategias lúdicas y significativas que respeten los ritmos de aprendizaje y promuevan la participación activa de todos los estudiantes.

El propósito del taller se logró parcialmente, debido a que, aunque se promovieron espacios de participación y oralidad, se evidenció la necesidad de fortalecer la mediación pedagógica y utilizar estrategias más dinámicas y acordes con las características del grupo.

NIT. 891.190.346-1

Desde los criterios de evaluación, en el saber algunos niños lograron comprender las narraciones trabajadas; en el hacer participaron creando historias y expresando experiencias; y en el ser demostraron disposición, escucha e interés durante las actividades.

Esta experiencia permitió reflexionar críticamente sobre la importancia de adaptar las estrategias pedagógicas a las necesidades y ritmos de aprendizaje de los niños y niñas.

Semana 7: Planeación del Taller Creativo N.º 3

En esta semana se diseñó el tercer taller creativo, enfocado en fortalecer la expresión oral a partir de las experiencias familiares y sociales de los niños y niñas. Se elaboraron materiales y recursos que permitieran vincular el aprendizaje con las realidades cotidianas de los estudiantes, promoviendo una educación más significativa y contextualizada.

Semana 8: Implementación del Taller Creativo N.º 3 “Mi familia”

Durante la semana 8 se desarrolló el Taller Creativo N.º 3, enfocado en el reconocimiento y valoración de la familia como primer entorno social de los niños y niñas. La experiencia inició con la canción “La familia dedo” y la narración del cuento “La

NIT. 891.190.346-1

familia mía, la suya y la de los demás”, estrategias que promovieron la participación, el diálogo y la comprensión de la diversidad familiar.

Posteriormente, los estudiantes elaboraron una casita con palitos de helado, dentro de la cual representaron gráficamente a los integrantes de su familia. Finalmente, compartieron sus producciones explicando quiénes conformaban su hogar y el papel que cada uno desempeña en su vida.

Esta actividad fortaleció la expresión oral, la confianza para comunicar ideas y el reconocimiento de la familia como un espacio fundamental para el desarrollo afectivo y social de los niños y niñas.

El propósito del taller se logró satisfactoriamente, debido a que las actividades desarrolladas permitieron fortalecer la expresión oral, la escucha activa y la participación de los niños a partir de experiencias cercanas a su realidad.

En cuanto a los criterios de evaluación, desde el saber, los niños lograron identificar elementos de su entorno familiar y social; desde el hacer, participaron relatando experiencias, dialogando y compartiendo ideas con sus compañeros; y desde el ser,

NIT. 891.190.346-1

demonstraron actitudes de respeto, escucha y valoración frente a las experiencias y opiniones de los demás.

Esta experiencia permitió comprender la importancia de desarrollar prácticas pedagógicas contextualizadas y cercanas a las realidades de los niños y niñas.

Semana 9: Planeación del Taller Creativo N.º 4

Durante esta semana se organizó el cuarto taller creativo, centrado en la literatura infantil y el uso de recursos didácticos innovadores. Se elaboraron títeres, imágenes, cuentos y materiales visuales destinados a enriquecer las experiencias narrativas y promover una mayor participación de los estudiantes.

Semana 10: Implementación del Taller Creativo N.º 4 “Mi mamá, un tesoro especial”

Durante la semana 10 se implementó el Taller Creativo N.º 4, enfocado en el reconocimiento y la valoración de la figura materna. La experiencia inició con un baile dedicado a las madres, seguido de la narración del cuento con títeres “Mamá Luna y su pequeño Sol”, estrategia que promovió la atención, la imaginación y la participación de los niños y niñas.

Posteriormente, cada estudiante elaboró de manera creativa una flor para su mamá, expresando a través de esta actividad sus sentimientos de amor, gratitud y cariño. Al

NIT. 891.190.346-1

finalizar, los niños compartieron sus creaciones y comentaron aspectos significativos de sus madres.

Esta experiencia favoreció la expresión oral, la creatividad y el desarrollo socioafectivo, fortaleciendo los vínculos familiares mediante actividades significativas y acordes con los intereses de la primera infancia.

El propósito del taller se logró satisfactoriamente, ya que los recursos utilizados favorecieron la participación, la creatividad y la expresión oral de los niños y niñas dentro del aula.

En relación con los criterios de evaluación, desde el saber, los estudiantes identificaron los recursos utilizados en las narraciones y reconocieron personajes e historias trabajadas; desde el hacer, participaron manipulando títeres, dramatizando cuentos y expresando ideas durante las actividades; y desde el ser, demostraron entusiasmo, creatividad, disposición y motivación frente a las experiencias pedagógicas desarrolladas.

Esta experiencia permitió fortalecer la participación, la imaginación y la expresión oral dentro del aula.

Fase de evaluación

Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonía

Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
atencionalciudadano@uniamazonia.edu.co
www.uniamazonia.edu.co
Florencia Caquetá

CAMINO A LA
**ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL**

NIT. 891.190.346-1

La fase de evaluación se desarrolló durante las semanas 11 y 12 del proceso de práctica pedagógica.

Semana 11: Cierre de la práctica pedagógica

Durante la semana 11 se realizó el cierre de la práctica pedagógica junto con las demás docentes en formación. Como actividad principal se presentó la obra de teatro “El bosque de la amistad”, mediante la cual se promovieron valores como el respeto, la solidaridad, la empatía y el trabajo en equipo. Además, se desarrollaron actividades de integración, cantos y dinámicas recreativas que fortalecieron la convivencia y los vínculos afectivos construidos durante el proceso. Finalmente, se compartió un refrigerio y se entregaron pequeños detalles a los niños y niñas como muestra de agradecimiento por su participación y compromiso.

Semana 12: Análisis y evaluación de los resultados

Durante la semana 12 se realizó la evaluación y sistematización de la experiencia pedagógica a partir de los diarios de campo, las planeaciones y las evidencias recopiladas durante la práctica. Este proceso permitió identificar avances significativos en la participación, la expresión oral, la escucha activa y la creatividad de los niños, gracias a la implementación de estrategias fundamentadas en la literatura infantil, el juego y la

NIT. 891.190.346-1

exploración. Asimismo, se reconocieron aspectos por fortalecer relacionados con la diversidad de estrategias pedagógicas para atender los diferentes ritmos de aprendizaje. Finalmente, esta reflexión permitió comprender la práctica pedagógica como un espacio de aprendizaje, investigación y transformación que contribuye a la formación de un docente crítico, reflexivo y comprometido con la educación integral de la infancia.

Acompañamiento pedagógico (Semanas 1 a 11)

Durante las semanas 1 a 11 se realizó acompañamiento pedagógico permanente a la docente cooperante, apoyando las diferentes actividades desarrolladas en el grado Transición. Esta experiencia permitió fortalecer la observación, la participación activa y la comprensión de las dinámicas propias de la educación inicial.

Entre las actividades realizadas se encuentran la narración de cuentos mediante recursos audiovisuales, actividades artísticas para colorear, el fortalecimiento de hábitos de higiene y autocuidado, así como el trabajo de temáticas relacionadas con los sentidos, las partes del cuerpo y el reconocimiento del nombre propio. Asimismo, se apoyaron actividades conmemorativas como el Día Mundial del Agua y el Día de la Tierra, promoviendo la conciencia ambiental a través de experiencias lúdicas y pedagógicas.

NIT. 891.190.346-1

Igualmente, se participó en la izada de bandera, la celebración del Día del Niño con juegos, pintucaritas y espacios de integración, así como en la dramatización del cuento Los tres cerditos, actividad que fortaleció la expresión oral, la creatividad y la participación de los estudiantes.

Estas experiencias contribuyeron al fortalecimiento de las competencias pedagógicas y permitieron reconocer la importancia de generar ambientes de aprendizaje significativos que respondan a las necesidades e intereses de la primera infancia.

2. Cumplimiento de propósitos

Durante el proceso de sistematización de la experiencia vivida en la práctica pedagógica, se evidenció que el propósito de la propuesta de intervención pedagógica se alcanzó de manera satisfactoria, debido a que las estrategias implementadas permitieron fortalecer las prácticas pedagógicas y los procesos de enseñanza y aprendizaje en el grado transición de la Institución Educativa Instituto Técnico Industrial, sede Antonio María Torasso. Esto se logró a través de la implementación de talleres pedagógicos creativos fundamentados en el juego, la exploración, la interacción, la literatura infantil y experiencias contextualizadas, las cuales favorecieron la participación activa, la oralidad, la escucha y la construcción de aprendizajes significativos en los niños y niñas. Asimismo,

NIT. 891.190.346-1

durante el desarrollo de las actividades se observó una transformación en algunas dinámicas de aula, ya que se promovieron ambientes de aprendizaje más participativos, comunicativos y acordes con los intereses y necesidades de los estudiantes, contribuyendo así al fortalecimiento de los componentes didáctico y pedagógico identificados como problemáticos durante el diagnóstico.

Respecto de la meta N°1, que tiene como objetivo propiciar experiencias de aprendizaje por medio de la exploración, el juego, la experimentación y la resolución de problemas, a fin de fortalecer el lenguaje oral y el vocabulario, se trabajó en el Taller Creativo N°1 “Volcán en erupción”. La meta se cumplió de forma satisfactoria, ya que los niños participaron activamente en experiencias de exploración y experimentación, demostrando curiosidad, motivación e interés durante la realización del experimento. Los resultados de la evaluación mostraron que, en relación al saber, los niños identificaron nuevas palabras y conceptos relacionados con la actividad desarrollada; en el hacer, pudieron hacer preguntas, compartir ideas y proponer posibles soluciones durante la experiencia; y en el ser, demostraron actitudes de curiosidad, participación y trabajo en equipo. Estas actividades contribuyeron a mejorar los procesos de comunicación, interacción y aprendizaje significativo, a través de experiencias prácticas y dinámicas.

NIT. 891.190.346-1

Asimismo, en la segunda meta, que se centraba en fomentar en promover estrategias pedagógicas basadas en la literatura infantil para mejorar la autonomía, la participación y las habilidades de comunicación, se trabajó mediante el Taller Creativo N.º 2, en esta ocasión, la Meta se logró, en parte, ya que, aunque varios niños se involucraron activamente en contar y crear historias, algunos tuvieron dificultades para concentrarse y expresar sus ideas de forma clara. Sin embargo, se pudo observar participación en la creación de relatos y narraciones orales, de acuerdo con los criterios de evaluación; algunos niños mostraron mayor seguridad y disposición, atención y ganas de compartir vivencias; mientras que en el aspecto del conocimiento hubo comprensión limitada de las historias abordadas. Esta experiencia permitió comprender la importancia de mejorar la mediación educativa, el uso de recursos expresivos y la motivación en las actividades de trabajo con la literatura infantil.

Por otra parte, la tercera meta estuvo orientada a diseñar actividades pedagógicas contextualizadas que respondieran a la realidad e intereses de los niños, favoreciendo el lenguaje oral y la escucha. Esta meta se desarrolló mediante el Taller Creativo N.º 3 y se cumplió satisfactoriamente, ya que las actividades permitieron relacionar las experiencias pedagógicas con el contexto familiar y social de los estudiantes. Desde los criterios de evaluación, en el saber los niños identificaron elementos de su entorno y experiencias familiares; en el hacer participaron narrando anécdotas, describiendo situaciones de su vida

NIT. 891.190.346-1

cotidiana y relacionando sus experiencias con las actividades desarrolladas; mientras que en el ser demostraron respeto, escucha y valoración por las experiencias propias y las de sus compañeros. Esto facilitó el fortalecimiento de la participación, la expresión oral y la elaboración de aprendizajes más relevantes y en contexto.

Por último, se abordó la meta número cuatro en el Taller Creativo N°4, la cual tiene como fin la utilización de recursos didácticos para la enseñanza de la literatura infantil a través de imágenes y títeres. Esta meta se cumplió de manera satisfactoria ya que los recursos utilizados provocaron que los niños estuvieran interesados, fueran creativos y participaran durante las narraciones. En relación con los criterios de evaluación los niños en el saber, pudieron identificar los recursos utilizados para contar cuentos, en el hacer, manipularon títeres, libros e imágenes participando activamente en narraciones y dramatizaciones, y en el ser demostraron entusiasmo, motivación y voluntad para involucrarse en las actividades literarias. De esta manera, el empleo de materiales didácticos hizo que las experiencias educativas fueran más ricas y que se generaran contextos de aprendizaje más dinámicos e interactivos en el aula.

En general, la experiencia de intervención permitió entender que las prácticas educativas en la educación preescolar requieren procesos continuos de reflexión, análisis y transformación. Se consiguieron importantes progresos en participación, capacidad de

NIT. 891.190.346-1

palabra, escucha activa y acercamiento a la literatura infantil, pero también aparecieron aspectos a mejorar en cuanto a la mediación educativa, la atención a la diversidad y el empleo de estrategias más dinámicas para conservar el interés de todos los niños. Por ello, esta experiencia no solo contribuyó al fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula, sino también a nuestra formación como futuras docentes de educación infantil, permitiéndonos reconocer la importancia de construir prácticas pedagógicas más significativas, contextualizadas y centradas en el niño como sujeto activo de su aprendizaje.

2. Cumplimiento de propósitos: análisis reflexivo de la experiencia de práctica

La experiencia de práctica pedagógica desarrollada durante el quinto semestre en el grado transición de la Institución Educativa Instituto Técnico Industrial, sede Antonio María Torasso, permitió comprender críticamente las realidades presentes dentro del contexto educativo y reflexionar sobre las prácticas pedagógicas desarrolladas en la educación infantil. Desde lo planteado en el Acuerdo 032, correspondiente a la fase de problematización IV-V-VI, el propósito de la práctica estuvo orientado a que los docentes en formación logaran dotar de significado las problemáticas identificadas en los contextos de práctica, mediante una postura crítica, reflexiva e investigativa frente a los procesos de enseñanza y aprendizaje. De igual forma, el enfoque de reflexión en esta etapa se orientó a comprender las prácticas pedagógicas, lo cual hizo posible analizar cómo las acciones que

NIT. 891.190.346-1

se realizan en el aula impactan en el aprendizaje y desarrollo integral de los niños y niñas.

En el proceso de observación, caracterización y análisis del entorno se encontraron problemas relacionados con el uso recurrente de actividades tradicionales, repetitivas, controladas, que limitaban la participación activa, la expresión oral, la atención y la exploración de los niños.

Asimismo, se evidenció un uso reducido de estrategias fundamentadas en el juego, la literatura infantil y las experiencias contextualizadas, situación que afectaba el interés y la motivación de algunos estudiantes dentro del aula. Frente a ello, sí se logró dotar de significado a la problemática encontrada, debido a que no solo se reconocieron las dificultades presentes en los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino también las causas y consecuencias que estas generaban en el desarrollo de los niños y niñas.

En este sentido, la práctica pedagógica ayudó a entender que el trabajo del docente en la educación infantil necesita de procesos constantes de observación, reflexión y análisis crítico sobre lo que se hace pedagógicamente. A partir de esta vivencia, se entendió que enseñar no solo se trata de realizar actividades, sino de identificar las necesidades del entorno, examinar las realidades educativas y desarrollar estrategias pedagógicas más relevantes y adecuadas para las características de la primera infancia. Yáñez (1998) considera, desde este punto de vista, que “la autoevaluación del docente es una herramienta

NIT. 891.190.346-1

clave para reflexionar sobre la práctica educativa y potenciar procesos de cambio pedagógico, algo que se observó de manera continua durante la práctica”.

Esta experiencia también favoreció el desarrollo de habilidades importantes para nuestra formación profesional en la Licenciatura de la Educación Infantil. Entre las habilidades resaltadas están el compromiso, la responsabilidad, la empatía y la posibilidad de generar espacios de aprendizaje basados en el respeto, la escucha y la participación. También se desarrollaron habilidades relacionadas con la observación pedagógica, la planificación de experiencias significativas, la mediación docente y el reconocimiento del niño como sujeto activo en su proceso de aprendizaje. Estas vivencias permitieron comprender la importancia de impulsar prácticas pedagógicas más dinámicas, participativas y contextualizadas.

No obstante, desde una mirada crítica y reflexiva también se encontraron debilidades y posibilidades de mejora en futuros procesos de práctica; Se detectaron dificultades en la gestión del grupo, la necesidad de diversificar las estrategias pedagógicas y fortalecer la mediación docente para garantizar la atención y participación activa de todos los niños y niñas. También quedó claro que es necesario mejorar algunos aspectos como la formulación de preguntas orientadoras, la claridad en las instrucciones y la implementación de estrategias que se adapten a las diversas formas de aprendizaje que existen en el aula.

NIT. 891.190.346-1

Estas situaciones permitieron entender que la práctica pedagógica es un proceso continuo de construcción, análisis y mejoramiento profesional.

Estas experiencias vividas permitieron comprender, de igual forma, que el educador de infancia no sólo transmite conocimientos, sino que brinda apoyo emocional, guía procesos de convivencia y promueve el desarrollo integral de los niños. A este respecto, Freire (1970) afirma que "la educación debe permitir entender y modificar la realidad a través de procesos críticos y reflexivos que fomenten la participación y el aprendizaje colectivo".

Por otra parte, esta vivencia hizo posible darse cuenta de que muchas de las dificultades que se presentan en el aula no dependen solamente de las estrategias usadas por el profesor sino también de las interacciones familiares, institucionales y sociales que impactan en la educación. Por ello, se comprendió la importancia de tener una visión más humana, crítica y adaptada a las realidades en la educación infantil, aceptando que cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje y necesita experiencias educativas que sean significativas y apropiadas para sus necesidades y contextos.

Finalmente, la práctica pedagógica que se desarrolló durante este semestre contribuyó en gran medida al fortalecimiento una actitud ética, crítica y reflexiva ante la

NIT. 891.190.346-1

carrera docente. Esta vivencia contribuyó a comprender que la enseñanza no es sólo actuar sino también cuestionar lo que se hace, identificar puntos fuertes y áreas de mejora, Adaptar los métodos y desarrollar nuevas formas de enseñar que verdaderamente se adecuen a las necesidades de los niños. Por lo tanto, esta experiencia promovió el desarrollo de habilidades pedagógicas, investigativas y humanas esenciales para la formación profesional en educación infantil, reconociendo que la labor docente es un proceso continuo de aprendizaje, reflexión y cambio educativo.

Anexos

Enlace de: Instrumento de caracterización problematización II, Asistencias de práctica, Diarios de campo, Evidencias Fotográficas, talleres creativos etc.

[https://drive.google.com/file/d/1Xl25h6DRkYwpksoSRpuPHaph2D4hJrEz/view?usp=shari](https://drive.google.com/file/d/1Xl25h6DRkYwpksoSRpuPHaph2D4hJrEz/view?usp=sharing)

[ng](#)

NIT. 891.190.346-1

Referencia

Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.

Ministerio de Educación Nacional. (2014). *Documento No. 22. El juego en la educación inicial*. Ministerio de Educación Nacional.

Ministerio de Educación Nacional. (2014). *Documento No. 23. La literatura en la educación inicial*. Ministerio de Educación Nacional.

Ministerio de Educación Nacional. (2014). *Documento No. 24. La exploración del medio en la educación inicial*. Ministerio de Educación Nacional.

Ministerio de Educación Nacional. (2014). *Documento No. 25. El arte en la educación inicial*. Ministerio de Educación Nacional.

República de Colombia. (2006). *Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia*. Diario Oficial No. 46.446.

República de Colombia. (2009). *Ley 1295 de 2009, por la cual se reglamenta la atención integral de los niños y niñas de la primera infancia de los sectores clasificados como 1, 2 y 3 del Sisbén*. Congreso de la República.

Universidad de la Amazonia. (s. f.). *Acuerdo 032. Lineamientos para las prácticas pedagógicas e investigativas de la Licenciatura en Educación Infantil*. Universidad de la Amazonia.

Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonía

Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
atencionalciudadano@uniamazonia.edu.co
www.uniamazonia.edu.co
Florencia Caquetá

CAMINO A LA
ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL